

INSON TARJIMASI HAMDA MASHINA TARJIMASI: MUAMMO VA YECHIM

Xatamova Zarnigor To'liqinovna

O'zDJTU Tarjimonlik fakulteti

Ingliz tili amaliy tarjima kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11385926>

Annotatsiya: Sun'iy intellekt (SI) va mashina tarjimasi (MT) ning faoliyatimizdagi eng muhim ta'siri shundaki, endi tarjima tilni bilmaydiganlar uchun ham muammo emas. Texnologiya bizga inson va SI resurslarini olib keladigan turli darajadagi xizmatlarni o'z ichiga olgan yechimlarni moslashtirishga imkon berdi. Ammo, SI bugungi kunda qanchalik muhim ahamiyatga ega? Mashina tarjimasi inson tarjimasidan muhimroqmi? Tarjimon sun'iy intellekt orqali qilingan tarjima orqali maqsadga erisha oladimi? Ushbu maqola aynan shu savollarni ko'rib chiqadi.

Kalit so'z: inson tarjimasi (IT), mashina tarjimasi (MT), sun'iy intellekt (SI), mustaqil tahrir.

Avvalo, uchta tushunchaning ilmiy ta'riflarini muhokama qilmoqchiman: "til", "tabiiy til" va "sun'iy til". Til, tilshunoslar ta'riflaganidek, o'ziga xos tovush va grammatik tuzilishga ega bo'lgan va odamlar o'rtasidagi aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladigan fikrlarni og'zaki ifodalash tizimidir. Umumjahon ma'nolari har bir tilda mavjud bo'lib, ular madaniy mansubligidan qat'iy nazar, barcha odamlar tomonidan teng ravishda tan olinadi va madaniyatlararo munosabatlarga olib keladi. Shu bilan birga, har bir tilning o'ziga xos, madaniy ma'nolari ham mavjud bo'lib, ular tilning so'z boyligi, axloqiy me'yorlari, e'tiqodlari, an'analari va urf-odatlarida mustahkamlangan bo'lib, ular notiqning mustaqilligi, o'ziga xosligi, madaniy yakkalanishi va milliy mentalitetining o'ziga xos xususiyatlarini ta'minlaydi. Afsuski, bugungi kunda qaram etnik guruhlar va xalqlarning ko'plab tillari tobora kuchayib borayotgan bir davrga duch kelmoqdamiz.

"Sun'iy til" tushunchasi tilning asl "lingvistik" ta'rifi bilan mos keladi. Sun'iy tillarda lingvistik madaniyat yo'q va ularning ma'ruzachilarining milliy xususiyatlarini aks ettirmaydi. Biroq, bu sun'iy tillar ahamiyatsiz degani emas, chunki ular turli xil lingvistik kelib chiqishi bo'lgan odamlar o'rtasidagi aloqani osonlashtirishi mumkin. Ta'kidlash joizki, bundan oldin ham imo-ishora tilidan ko'ra aniqroq va tushunarli bo'lgan universal tilni yaratishga urinishlar bo'lgan. Garchi u murakkab g'oyalarni yetkaza olmasa ham, oddiy, kundalik tushunchalarni yetkazish imkoniyati bo'lgan. Ba'zi olimlar o'zlarining dizayni uchun mavjud bo'lgan tillarni asos qilib olmasdan, boshqa barcha tillarni to'liq almashtiradigan universal tilni yaratishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishga harakat qilishdi. Bu shuni anglatadiki, lingvistik madaniyatlarning hech biri boshqalardan ustun qo'yilmaydi va bu esa sun'iy tillar deb ataladi. Sun'iy tilni yaratishga ma'lum bo'lgan birinchi urinish milodiy 2-asrda yunon shifokori Galen tomonidan yaratilgan. Insoniyat tarixida sun'iy til yaratish bo'yicha jami mingga yaqin xalqaro loyihalar amalga oshirilgan. Biroq, ulardan faqat bir nechtasi amaliy qo'llanilmoqda.

Odamlar o'rtasida aloqa vositasiga aylangan birinchi sun'iy til 1879 yilda Germaniyada J. M. Shleyer tomonidan yaratilgan edi. O'zining murakkab grammatikasi va batafsil tuzilishi tufayli bu til Jahon hamjamiyati tomonidan keng qabul qilinmadi va oxir-oqibat 20-asrning o'rtalariga kelib ishlatilmay qoldi.

Demak, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tarixiy ma'lumotlarni o'rganishga ehtiyoj bor ammo, bugungi kunda yo'qolib ketgan tilni qayta o'rganishni imkoniyati yo'q. Bu esa, o'z-o'zidan

kompyuter dasturlariga asoslangan tarjima dasturlaridan foydalanish orqali maqsadga erishish imkoniyatini beradi.

Inson tarjimasi-kontent o'z ishlarini ko'rib chiqadigan inson tarjimoni tomonidan tarjima qilinadi.

Inson tarjimasi va mustaqil tahrirlash-tarkib inson tarjimoni tomonidan tarjima qilinadi va keyin mustaqil muharrir tomonidan ko'rib chiqiladi.

Mashina tarjimasi – yozma va og'zaki tarjima usullaridan biri hisoblanib, maxsus kompyuter dasturlari yordamida boshqa tilga tarjima qilish, ya'ni tarjimoni inson tomonidan ko'rib chiqilmasdan yoki nazoratisiz yaratish tushuniladi.

Mashina tarjimasi va post-tahrirlash (MT + PT)-mashina tarjimasi tomonidan yaratilgan tarkib inson muharriri tomonidan xatolar uchun ko'rib chiqiladi (ya'ni MT-boosted). Ushbu tarjima tizimlari va matnlarni ona tilidan boshqa xalqaro tillarga teskari tarjima qilish inson miyasining kontekst asosida chet tilidagi juft ma'nolar o'rtasida assotsiativ aloqalarni o'rnatish masalasi tushuniladi.

Aytish mumkinki, kompyuter dasturlari orqali tarjimalar sifati ancha yaxshilandi, nafaqat umumiy tushunchani ifadolovchi inson fikri balki, matnlarni tarjima qilish ham ancha osonlashdi. Shuningdek, mashina tarjimasi ham turlarga bo'linadi:

- * To'liq avtomatik tarjima;
- * Avtomatlashtirilgan mashina tarjimasi biror kishining u yoki bu ishtirok etishi bilan bog'liq tarjima (mashina tarjimasi);
- * Inson tomonidan tarjima qilingan kompyuterdan foydalanish (tarjima Memory)

Shu bilan bir qatorda bularni guruhlarga bo'lib olamiz:

- Rule-based machine translation (RBMT)
Qoidalarga asoslangan mashina tarjimasi.
- Example-based machine translation (EBMT)

Misollar yordamida mashina tarjimasi.

- Statistical machine translation (SMT)
- statistik mashina tarjimasi.
- Hybrid machine translation (HMT)
- Gibril mashina tarjimasi

Neyron mashina tarjimasi-bu faqat neyron tarmoqlarga tayanadigan mashina tarjimasiga zamonaviy yondashuv hisoblanadi. Sun'iy neyron tarmoq (SNT) - bu tirik organizmdagi nerv hujayralari tarmog'i bo'lgan biologik neyron tarmoqlarni tashkil qilish va ishlash tamoyillariga asoslangan matematik model va uning dasturiy yoki apparat ta'minotidir.

Mavjud tabiiy tillar murakkabligi, arxaizmi va millat taraqqiyotining tarixiy yo'li tufayli, ayniqsa, lingvistik to'siqlar bo'ylab muloqot qilish nuqtai nazaridan aniqlik va soddalikni ta'minlay olmaydi. Ammo, agar barcha tabiiy tillar bitta umumiy maxraj ostiga olinsa, insoniyat o'zining noyob madaniy va lingvistik xilma-xilligining muhim qismini yo'qotadi.

Bizning fikrimizcha, sun'iy tillar kompyuter texnologiyalari, robototexnika va sun'iy intellekt rivojlanishining dastlabki bosqichlari kabi muayyan kontekstlarda foydali bo'lishi mumkin. Ular tabiiy fanlarda, xususan kimyo va biologiyada ham foydali bo'lishi mumkin. Biroq, ulardan foydalanish ushbu aniq sohalar bilan cheklanishi va umumiy aloqada qo'llanilmasligi kerak. Biroq, kommunikativ va terminologik funktsiyalardan tashqari, tilning barcha

funktsiyalarini butunlay yoʻq qilish mumkin emas. Shuning uchun inson tarjimasining dolzarbligi shubhasizdir

References:

1. Кузнецова Т.И., Марченко А.Н., Кузнецов И.А. «Теория и практика обучения английскому языку в техническом ВУЗе»// М. 2014 г.
2. Кузнецова Т.И., Воловикова Е.В., Кузнецов И.А. «Английский язык для инженеров-химиков»// М. 2013 г.
3. Кузнецова Т.И., Марченко А.Н., Кузнецов И.А., Аристов В.М. «Профессиональный диалект или специальный язык: проблемы обучения иноязычной профессиональной разговорной речи»// Филология и культура. 2016 г.
4. Кузнецова Т.И., Кузнецов И.А. «Развитие системы профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в техническом ВУЗе на основе предметно-языковой интеграции»// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2016 г.
5. Кузнецов И.А. «Подготовка студентов технологических и экономических специальностей к иноязычной профессиональной коммуникации в ВУЗах технического профиля»// М. 2012
6. Кузнецова Т.И., Марченко А.Н., Кузнецов И.А., Аристов В.М. «Профессиональный диалект или специальный язык: проблемы обучения иноязычной профессиональной разговорной речи»// Филология и культура. 2016 г.
7. Катранов С.Н., Кузнецов И.А. «Принципы подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации в системе дополнительного образования высшей школы»// Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016 г.
8. Кузнецова Т.И., Кузнецов И.А. «Развитие системы профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в техническом ВУЗе на основе предметно-языковой интеграции»// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2016 г.
9. Кузнецов И.А., Катранов С.Н. «Повышение эффективности самостоятельного обучения в процессе внеаудиторного чтения профессионально ориентированной литературы на иностранном языке студентами технических ВУЗов»// Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016 г.
10. Кузнецова Т.И., Марченко А.Н., Кузнецов И.А., Коваленко Н.Г. «Совершенствование процесса обучения иностранным языкам в магистратуре технического ВУЗа»// В книге: Актуальные проблемы химико-технологического образования. Шестнадцатая межвузовская учебнометодологическая конференция. 2014 г.
11. Кузнецов И.А., Васильева Л.Г. «Развитие системы подготовки специалистов к иноязычной коммуникации в соответствии с профессиональными стандартами»// Стратегии развития науки и образования в XXI веке. Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. 2016 г.
12. Катранов С.Н., Кузнецов И.А. «Формирование иноязычной компетенции при обучении студентов технического ВУЗа говорению и переводу»// Среднее

профессиональное образование. 2016г. – №4.

13. Кузнецов И.А. «Иноязычная подготовка аспирантов в системе непрерывного образования технического ВУЗа»// Среднее профессиональное образования. 2015 г. – №4.

14. Леонтьева. Н.Н. «Автоматическое понимание текстов: системы, модели, ресурсы»//М. 2006 г.

